

APRESENTAÇÃO DE SISTEMAS SILVOPASTORIS

[Pré-pomares, sebes, etc.]

1. Touro Charolais num pasto com árvores e sebes - Hoeffel Walbourg Farm ©Ver de Terre Produção 2. Ovelhas Lacaune numa parcela florestal 3. Ovelhas Shropshire pastam num pomar de maçãs na exploração de Christophe Bitauld. 4. Galinhas pretas Janzé nos pomares de maçã de Christophe Bitauld.

O QUÊ E PORQUÊ

Silvopastorícia é a integração de áreas arborizadas e pecuária na mesma terra. O gado pode incluir ovinos, bovinos, caprinos ou suínos, e a avicultura também pode ser incorporada a esta prática com pastagens de aves sobflorestas ou árvores frutíferas.

Este sistema serve tanto objetivos florestais como pastoris que trabalham em sinergia. A introdução de árvores ou sebes em pastagens melhora o bem-estar animal, a descontaminação do solo e a proteção das águas subterrâneas, melhora o balanço de carbono, mantém espaços arborizados, fornece forragens lenhosas diversificadas e diversifica a produção agrícola. A gestão da cobertura vegetal e a fertilização das parcelas são controladas através da rotação de gado entre diferentes cercados.

Palavras-chave: Pré-pomares, Sistema Agroflorestal com aves, Pastoreio agroflorestal, Silvopastoril, Aves em sistemas agroflorestais.

COMO O DESAFIO É ENFRENTADO

A escolha da gestão da parcela e do tipo de gado depende das condições pedoclimáticas, das espécies animais e vegetais disponíveis e dos objetivos de produção. Por exemplo, os sistemas pré-pomar, particularmente comuns na Normandia, permitem que os agricultores combinem árvores frutíferas e pastagens para otimizar a rentabilidade das suas operações. No entanto, estes sistemas não estão isentos de desafios. A presença de animais durante a colheita pode ser problemática: o seu estrume pode contaminar o fruto e o fruto pode ser esmagado ou consumido. Para evitar estes problemas, os agricultores devem retirar os animais das parcelas antes da colheita. Para minimizar a falta de uso prolongado da terra, uma solução é agrupar diferentes variedades de árvores dentro da mesma parcela, permitindo uma melhor gestão dos períodos de pastoreio e colheita.

Outro exemplo é a gestão de aves em sistemas agroflorestais. A rotação de pastagens é essencial para regenerar a vegetação e manter a boa saúde dos animais. Isto depende da alternância entre várias zonas, permitindo que cada parcela tenha um tempo de descanso adequado. O ideal é um período de descanso de cerca de dois meses entre as rotações, se possível, com até a erva a atingir 25 cm de altura para garantir alta produtividade e qualidade. No caso de uma estrutura fixa, a instalação de portas em vários lados ajuda a facilitar o acesso a diferentes parcelas, que podem ser alternadas, otimizando a gestão do espaço.

Quando uma pastagem se destina a culturas ou vegetação, como milho ou gramíneas, é necessário uma gestão adaptada. Lavar ou semear essas parcelas geralmente requer um período de repouso mais longo. Este tempo de inatividade pode estender-se a um ano inteiro, permitindo que as culturas se desenvolvam plenamente antes dos animais poderem pastar novamente. Esta organização garante uma melhor sustentabilidade das pastagens, mantendo a sua produtividade.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

VANTAGENS

Os sistemas pré-pomar aproveitam a complementaridade entre árvores frutíferas e pecuária para oferecer diversos benefícios. Por exemplo, a presença de animais ajuda a manter o pasto, preparando-o para a colheita de frutos. Isso reduz o uso de combustível para o corte mecânico e diminui as necessidades de fertilizantes nitrogenados através do estrume do gado. Além disso, estes sistemas extensivos reduzem os custos de manutenção dos pomares, embora a produção de frutos seja geralmente inferior em comparação com os pomares intensivos. As árvores também proporcionam sombra, aumentando o conforto animal durante o tempo quente, promovendo assim o seu bem-estar. Além disso, uma única parcela pode ser usada para várias produções simultâneas, como frutas, leite, carne e até mel. Em algumas regiões, as árvores desempenham um papel fundamental na regulação da produção de gramíneas, atrasando a secagem das pastagens durante períodos secos, às vezes até quatro semanas. Outro exemplo é a gestão de aves em sistemas agroflorestais. As árvores oferecem sombra e proteção contra predadores, ao mesmo tempo que aumentam a biodiversidade. O projeto inclui sebes e arbustos para guiar as aves e estabilizar o solo, enquanto plantas específicas fornecem propriedades nutricionais ou medicinais. Estas pastagens apoiam o ciclo de nutrientes, atraem animais selvagens benéficos e garantem uma melhor distribuição de estrume, reduzindo assim a poluição. O bem-estar animal é reforçado pela redução do stress térmico, menores riscos parasitários e prevenção de comportamentos indesejáveis como bicar. As aves expressam os seus comportamentos naturais, aumentando a produtividade. Além disso, esses sistemas reduzem os custos de alimentação e agregam valor aos produtos avícolas criados em ambientes sustentáveis.

DESTAQUES:

- **Sistemas agroflorestais, como pré-pomares, combinam árvores e gado para otimizar a rentabilidade, melhorar o bem-estar animal e reduzir os custos de manutenção e dos factores de produção.**
- **No sistema agroflorestal com aves, as árvores proporcionam proteção e bem-estar às aves, promovendo sua produtividade e reduzindo custos, enquanto a rotação de pastagens e taxas adequadas de lotação garantem a regeneração do solo e a sustentabilidade da exploração.**
- **Apesar das suas vantagens, estes sistemas requerem uma gestão cuidadosa para evitar problemas relacionados com a presença animal durante a colheita e para organizar eficazmente os períodos de pastoreio.**

Silvopastorícia: Vacas leiteiras numa parcela agroflorestal pastada - EARL des Vieilles Rues ©Ver de Terre Production

**CAMILLE ARCHAMBAUD
AND ASSOCIATION FOR AGROFORESTRY DYNAMICS IN NORMANDY (ADAN)**

Ver de Terre Production

**Funded by
the European Union**

Este projeto recebeu financiamento do programa de investigação e inovação HORIZON EUROPE da União Europeia ao abrigo do acordo de subvenção n.º GA 101086563. As opiniões e pontos de vista expressos são, no entanto, exclusivamente dos autores e não refletem necessariamente os da União Europeia. Nem a União Europeia nem a autoridade concedente podem ser responsabilizadas por eles.